

चरकसंहितेतील आरोग्यशास्त्र - एक ऐतिहासिक चिकित्सा

प्रा. डॉ. सचिन अशोक धेंडे

इतिहास विभागप्रमुख,

श्री छत्रपती शिवाजी महाविद्यालय, श्रीगोंदा (महाराष्ट्र)

Corresponding Author - प्रा. डॉ. सचिन अशोक धेंडे

DOI - 10.5281/zenodo.19704044

प्रस्तावना:

प्राचीन भारतातील चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, पतंजली, पाणिनी, तिरूवल्लुरू यांसारख्या विद्वानांनी वैद्यकीय विज्ञान-शास्त्रक्रिया, गणित, खगोलशास्त्र, धातूशास्त्र, स्थापत्यशास्त्र, योगविद्या, व्याकरण अशा ज्ञानविश्वात महत्त्वपूर्ण योगदान दिल्याचे आढळते. त्यामुळे भारतातील तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी या विद्यापीठांना संशोधनाचे जागतिक सर्वोच्च असे मापदंड स्थापित करता आल्याचे स्पष्ट होते. व्यक्ती व प्राणी यांना रोगमुक्त करण्याशी तसेच निरोगी ठेवण्याशी निगडित असलेल्या विज्ञानाच्या शाखेला वैद्यक असे म्हणतात. भारतातील वैद्यकशास्त्र बदलची, औषधी पद्धतींबदलची माहिती चार वेदांसह ब्राह्मण, आरण्यक व उपनिषदांमधून मिळते.

परिभाषित शब्द : वैदिक संहिता, कायाचिकित्सा, अवैदिक परंपरा, पंचकर्म, त्रिदोष.

प्राचीन भारतातील वैद्यकशास्त्र व वैद्यक :

प्राचीन भारतात (इ.स. ७ वे शतक) आलेल्या चीनी प्रवासी इत्सिंगच्या प्रवासवृत्तातून^१, मध्ययुगीन काळातील अल्बेरूनीच्या ग्रंथातून^२ व रसायनशास्त्राचे प्रसिद्ध

अभ्यासक प्रफुल्ल चंद्र रे यांच्या 'A Hindu Chemistry of India' अशा ग्रंथातून भारतीय वैज्ञानिक स्थितीचे दर्शन घडते.^३ प्राचीन भारतीय वैद्यकीय इतिहासाचा आढावा घेतला असता चरकांपासून ते वाग्भटांपर्यंतचा कालखंड हा आयुर्वेदासाठी सुवर्णकाळ असल्याचे निदर्शनास येते. या वैद्यकीय ज्ञान परंपरेत अग्निवेश, जतुकर्ण, पाराशर, क्षीरपाणी यांनी वैद्यकशास्त्रावर महत्त्वपूर्ण ग्रंथ रचना केलेली आढळते. प्राचीन भारतात वैद्यकीय अभ्यासासाठी तक्षशिला विद्यापीठ प्रसिद्ध होते. प्राचीन भारतातील औषध प्रणाली, वैद्यकीय साहित्य व उपचार पद्धतींच्या ऐतिहासिक अभ्यासातून तत्कालीन वैद्यक हे विविध प्रांतातील व जाती समुदायातून आल्याचे दिसते. प्राचीन भारतीय औषध प्रणाली व उपचार पद्धती यांना तत्कालीन जागतिक परिप्रेक्षात प्रमाण मानले जात असल्याचे^४ निदर्शनास येते. चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, सातव्या शतकातील वाग्भटांचा अष्टांगहृदय अशा ग्रंथातून वैद्यकीय उपचार पद्धती व औषधी वनस्पती यांची सविस्तर माहिती^५ दिलेली आढळते.

महर्षी चरक-पूर्वचरित्र :

महर्षी चरक हे भारतीय वैद्यकशास्त्राच्या इतिहासातील सर्वात प्रसिद्ध व्यक्तींपैकी एक होते. महर्षी

चरक यांचा कालखंड इ.स.पू. पहिले शतक मानला जात असला तरी त्यांच्या जन्म व बालपण याबाबत फारसे तपशील उपलब्ध नसल्यामुळे इतिहाससंशोधकात मतभिन्नता आढळते. "चरक" नावाचा अर्थ "भटकंती करणारे विद्वान" किंवा वैद्य असा होतो. यातून प्रवासी उपचारकांची परंपरा सूचित होते. चरक हे कुषाण सम्राट कनिष्काचे दरबारी वैद्यक असल्याचे^६ पारंपारिक धारणेनुसार तर्क काढले जातात. प्राचीन भारतीय आयुर्वेद हा आत्रेय वैद्यकशास्त्र व धन्वंतरी शस्त्रक्रियाशास्त्र अशा दोन मुख्य विचारसरणींमध्ये विकसित झाल्याचे स्पष्ट होते. महर्षी चरक यांना अग्निवेश तंत्राचे संकलन आणि विस्तार करण्याचे श्रेय दिले जाते. आत्रेय परंपरेतील चरक संहिता व धन्वंतरी परंपरेतील सुश्रुत संहिता यांना तत्कालीन विशेष महत्त्व प्राप्त झाल्याचे निदर्शनास येते.

चरकसंहिता- संक्षिप्त आढावा :

महर्षी चरक निर्मित 'चरकसंहिता' हा आयुर्वेदावरील सर्वात जुना व सर्वात प्रामाणिक ग्रंथ असून तो भारतातील प्राचीन वैद्यकीय शास्त्राचा पाया असल्याचे स्पष्ट होते. हा ग्रंथ सूत्र स्थान (सामान्य तत्त्वे व उपचारशास्त्र), निदान स्थान-(पॅथॉलॉजी), विमान स्थान-(निदान व तपास), शरीर स्थान-(शरीरशास्त्र व भ्रूणशास्त्र), इंद्रिय स्थान-(रोगनिदान), कल्प स्थान-(औषधनिर्माणशास्त्र) व चिकित्सा स्थान-(उपचार) सिद्धी स्थान-(प्रक्रिया तसेच वैद्यक यश) अशा आठ विभागांमध्ये विभागलेला आहे. यात एकूण १२० अध्याय, ९०३५ सूत्र व १२००० श्लोक^७ असल्याचे स्पष्ट होते.

चरकसंहिता व कायाचिकित्सा पद्धती :

महर्षी चरक यांनी धर्म अर्थ काम व मोक्ष यांचा निरोगीपणा हा उत्तम पाया असल्याचे प्रतिपादन करून वात,

पित्त, कफ अशा त्रिदोषाची संकल्पना स्पष्ट केलेली आहे. त्यांच्या मते, 'प्रत्येक व्यक्तीमध्ये एक अद्वितीय दोष मिश्रण (प्रकृती) असते. ती शरीर, मन आणि आरोग्य प्रवृत्तींना आकार देते. हे दोष संतुलित राहिल्यास व्यक्ती निरोगी राहते मात्र यात असंतुलन निर्माण झाल्यास ते आजाराला कारणीभूत ठरतात. या त्रिदोषांचे संतुलन अन्न, ताणतणाव आणि वातावरण यासारखे घटकांमुळे बिघडू शकतात'^८ असे वैद्यकीय स्पष्टीकरण दिलेले आढळते. ते आजच्या आधुनिक वैद्यकीयशास्त्रातील संशोधनातून देखील सिध्द झालेले आहे.

महर्षी चरक यांनी 'चरकसंहिता' या ग्रंथात शरीराच्या अनेक अवयवांसह हाडे व अंतर्गत भागांचे वर्णन करून तापासारख्या रोगाची लक्षणे स्पष्ट केली आहेत. कफ, वारा, पित्त यांच्या विकृतीमुळे, ऋतूतील बदलांमुळे, जंतू किंवा कृमींच्या संसर्गामुळे आणि दूषित अन्नामुळे^९ देखील रोग लागण होण्याच्या शक्यता वर्णिलेल्या आहेत. याशिवाय काही आनुवंशिक रोग याबद्दल माहिती दिलेली आहे. चरक यांनी पचन, चयापचय आणि रोग प्रतिकारशक्तीचे प्रारंभिक सिद्धांत देखील मांडल्याचे आढळते. त्यांनी भ्रूणशास्त्र, अवयवांचे कार्य व रचना याबद्दल सखोल माहिती देऊन वाहिन्यांमध्ये अडथळा निर्माण झाल्यामुळे रोग निर्माण होतात^{१०} असे स्पष्ट केले आहे. चरकसंहितेचा केंद्रबिंदू वात, पित्त व कफ हे त्रिदोष आधारित विसंगती अथवा असंतुलन रोग उत्पत्तीचे निदान प्रक्रियेचे संहितीकरण असल्याचे दिसते. यातून रुग्णाचे वय, आहार सवयी, मानसिक स्थिती, रोगाच्या घटनेचा काळ यांची पार्श्वभूमी विचारात घेऊन आधुनिक डॉक्टरांच्या प्रमाणे प्रत्यक्ष लक्षणे पडताळून व अनुमानाच्या आधारे रोगनिदान करण्याची प्रक्रिया^{११} केली जात असल्याचे दृष्टीस येते. चरक संहितेत उपचारपद्धती व सुश्रुतसंहितेत विविध

शस्त्रक्रिया प्रक्रियांचे तपशीलवार वर्णन केलेले निदर्शनास येते.

चरक यांनी शरीरात वात दोष उत्पन्न झाल्यावर प्रथम स्नेहन व नंतर स्वेदन करून आणि मात्रा व काल यांचा विचार करून पंचकर्म करण्याचे^{१२} सूचित केल्याचे आढळते. तसेच त्यांनी मानवी शरीरातील हाडांची संख्या (३६०) व विविध शारीरिक अवयवांच्या रचनेबद्दल सिद्धांत^{१३} मांडल्याचे आढळते. हे सिद्धांत आधुनिक वैद्यकीयशास्त्राच्या मानकांच्या तुलनेत काही अंशी दोषपूर्ण असले तरी तत्कालीन परिस्थितीत त्यांनी याबाबत विचार केला होता हेच महत्त्वपूर्ण होते. त्यांनी रोग लक्षण, रोगनिदान पद्धती, औषधी व इतर घटकांबाबत मांडणी करित असताना मूलभूत अनुवांशिक तत्त्वे (DNA) समजून घेऊन जन्मजात अपंगत्व हे आरोग्य दोष किंवा विकारांमुळे नव्हे तर आईच्या फलित अंड्यात किंवा वडिलांच्या शुक्राणूंमधील समस्यांमुळे होते^{१४} हे स्पष्ट करून वैद्यकीय शास्त्रातील नाविन्यपूर्ण संशोधन दूरदृष्टीचे असल्याचे निदर्शनास येते.

चरकसंहिता व औषधशास्त्र :

प्राचीन भारतीय औषधशास्त्राचा पायाभूत ग्रंथ म्हणून चरकसंहितेचा उल्लेख आढळतो. या ग्रंथात चरक यांनी प्राचीन काळातील वैद्य, रुग्ण, परिचारिका यांच्याबरोबरच औषधोपचार पद्धती यांची विशेष माहिती दिलेली आढळते. त्यांनी चरकसंहितेत रोगांच्या उपचारात वापरल्या जात असलेल्या अश्वगंधा, तुळशी, त्रिफळा अशा विविध औषधी वनस्पतींची सखोल चर्चा केल्याचे दिसून येते. त्यांनी अपामार्ग तंडुलीय अध्यायात डोकेदुखी, कृमीसंबंधी आजार, वास येत नसल्यास, मूर्च्छा आल्यास आघाड्याचे बी, पिंपळी, मिरे, वावडिंग, शेवगा, धने, पांढरे

जिरे, वेलदोडे, पांढरी तुळस, लसूण, हळद, दारुहळद, सेंधेलोण, सुंठ अशा औषधींची माहिती^{१५} दिलेली आहे.

महर्षी चरककृत चरकसंहितेत क्षुधावर्धक व पोटशूळनाशक औषधी म्हणून पिंपळी, पिंपळीमूळ, गजपिंपळी मूळ चित्रक व सुंठ यांचा वापर करण्याचा सल्ला दिलेला आहे. शरीरातील जंतांच्या नाशाकरिता वावडिंग, पिंपळीमूळ, मिरे ताकातून वापरण्याचे^{१६} सूचित केले आहे. त्यांनी चरकसंहितेत करंज, अडूळसा, गुळवेल, हळद व दारुहळद, खैर, धावडा, लिंग, वावडिंग, कण्हेरीची साल, लसूण, जाईचे कोवळे अंकूर, वेखंड, रेणुकाबीज, वेलदोडे, नागरमोथा अशा अनेक वनस्पती व पदार्थ यांचे औषधी गुणधर्म^{१७} स्पष्ट केले आहेत. कोष्ठ, हळद, दारुहळद, पांढरी तुळस, कडू पडनळ, कडूनिंब, आस्कंद, देवदारु, शेवगा, मोहरी, चिरफळ, धने, जलमुस्ता आणि चोर ओवा ही समभाग घेऊन त्यांचे चूर्ण करून ताकात मिसळून अंगास तेल लावून नंतर अंगास चोळल्यास अंगाची खाज, करटे, कोड, सर्व प्रकारचे कोड, सूज नष्ट^{१८} करण्यासाठी अशा प्रकारचे औषध सुचविलेले आहे. याशिवाय कोष्ठ, गुळवेल, मोरचुद, दारुहळद, हिराकस, कपिला, नागरमोथा, लोध्र, रोहिपगवत, राळ, वावडिंग, मनशीळ, हरताळ, कण्हेरीची साल या सर्वांचे चूर्ण तेलाने माखलेल्या अंगास लावणे, म्हणजे गजकर्ण, किटिभ, पामा, खरुज, इसब इ. रोग नाहीसे होतात. तसेच तिळाचे क्षारातून हळद, दारुहळद, करंजाचे बी, कण्हेरीची साल व गाभा ही औषधे कुष्ठावर प्रभावी असल्याचे प्रतिपादन केले आहे. त्याचबरोबर मोहरी तेल अंगास लावून त्यावर कावळीची अगर कण्हेरीची पाने ताकात वाटून लेप लावल्यास कुष्ठ बरे होत^{१९} असल्याचे म्हटले आहे. शरीरातील थंडी त्वरित जाण्याकरिता शिलाजीत, वेलदोडे असे औषधोपचार सुचविले आहेत. चरक यांनी आयुर्वेदाला आरोग्य सेवेच्या प्रतिबंधात्मक आणि उपचारात्मक घटकांना संबोधित करणारी संपूर्ण

औषध प्रणाली म्हणून पाहिले. त्यांनी गर्भाची निर्मिती आणि विकास, मानवी शरीरक्रियाविज्ञान आणि शारीरिक कार्य आणि बिघाड यावर देखील आजार रोखणे हे नंतर उपचार करण्यापेक्षा किंवा बरे करण्यापेक्षा अधिक शक्तिशाली आहे. त्यांनी अनेक वनस्पतींच्या औषधी गुणधर्मांचे दस्तऐवजीकरण केल्यामुळे आयुर्वेदिक उपचारांची व्याप्ती सिद्ध झाली. ही दीर्घकालीन आरोग्याची मुळे आहेत.

आधुनिक वैद्यकीय शास्त्रांमध्येही या औषधी वनस्पतींचा आयुर्वेदिक औषधे म्हणून मोठ्या प्रमाणात वापर होत असल्याचे दृष्टीस येते. यावरून चरकांचे वैद्यकीय संशोधनाचे महत्त्व स्पष्ट स्पष्ट होते. याशिवाय त्यांनी पर्यावरणीय क्षेत्रांतील स्थानिक वनस्पती यांचे वैद्यकीय चिकित्सा पद्धतीवर कसा प्रभाव पडतो यावर देखील चर्चा केल्याचे निदर्शनास येते. महर्षी चरक यांनी अनेक रोगांवर उपचार व औषधे बनवण्याच्या पद्धती स्पष्ट करून आजारांवर उपचार करण्याबरोबरच आजारच होऊ नयेत यासाठी प्रतिबंधात्मक औषधांचे महत्त्व देखील जाणल्याचे दिसते. मानवी आरोग्याच्या दृष्टीने चयापचय (Metabolism) व रोगप्रतिकारक शक्ती (Immunity Power) यावर अधिक भर दिला पाहिजे अशी त्यांनी मांडणी केल्याचे आढळते.

चरकसंहिता व आहारशास्त्र :

चरकसंहितेतील सूत्रस्थानाच्या अध्याय क्रमांक २७ ला अन्नपानविधी अध्याय असे देखील म्हटले जाते. यामध्ये फळे, दुध, दुग्धजन्य पदार्थ, धान्ये, भाज्या, तेल, डाळी, मांस आणि मध यांचे मानवी आहारातील महत्त्व स्पष्ट केले आहे. त्यांनी आहार, दिनचर्या, मजबूत पचनसंस्था आणि संतुलित जीवनशैली यांचे महत्त्व दीर्घायुष्यासाठी अधोरेखित केले आहे.^{२०} तसेच मिठाच्या अतिसेवनातून अंधत्व, नपुंसकता, अपरिपक्व केस पांढरे

होणे, टक्कल पडणे यांसारखे दुष्परिणाम प्रादेशिक आहार संस्कृतीचे अवलोकन करून स्पष्ट करण्याचा वैद्यकीयशास्त्रदृष्ट्या मांडणी केली आहे.

चरकसंहिता व मानसिक आरोग्य विचार :

चरक यांनी 'योग' आरोग्य व आत्मबलासाठी उपयुक्त मानून त्यासंदर्भात 'चरकसंहिता' या ग्रंथात तपशीलवार वर्णन केल्याचे आढळते. आधुनिक वैद्यकशास्त्राने देखील योगाचे ध्यानधारणा, मानसिक आरोग्य बाबत सहसंबंध व महत्त्व^{२१} अधोरेखित केलेले आहे. चरक संहितेनुसार आरोग्य म्हणजे केवळ शारीरिक स्थिरता नाहीतर मन आणि बुद्धी यांचा समतोल देखील आहे. चरक संहितेच्या विमानस्थान या विभागात रुग्णाची मानसिक स्थिती तपासणी तत्वांचे स्पष्टीकरण आहे. मानसिक आरोग्य सुधारण्यासाठी आयुर्वेदिक औषधे हे एक महत्त्वाचा स्रोत असल्याचे प्रतिपादन केले आहे.

चरकसंहिता व वैद्यकीय नैतिकता :

महर्षी चरक यांनी जगाला प्रथमच वैद्यकीय नीतिमतेबद्दलचे धडे दिलेले दिसून येतात. त्यांच्या बहुतांशी नैतिकतत्वांचा अवलंब 'मॉडर्न मेडिकल सायन्स' मध्ये वैद्यकीय प्रशिक्षणादरम्यान होत असल्याचे दिसून येते. वैद्यकाने मद्यपान, नकारात्मक वर्तन व वाईट व्यक्तींच्या संगतीपासून अलिप्त राहिले पाहिजे. रुग्णाच्या आजारपणाबाबत व त्याच्या घरातील स्थितीबद्दल सार्वजनिक वाच्यता करू नये. त्यामुळे रुग्णाला हानी होण्यापासून बचाव होईल. वैद्यकाने रुग्णाच्या घरी जाताना आपले शब्द, विचार, बुद्धी आणि इंद्रिये वापरून पूर्णपणे रुग्णावर व त्याच्या उपचारांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक असल्याचे^{२२} म्हटले आहे.

वैद्यकाची नीतिमत्ता व हेतू हे औषधाइतकेच महत्त्वपूर्ण असल्यामुळे उपचार पूर्ण समर्पण व करुणेने केले पाहिजेत. वैद्य हा स्मरणशक्तीने पुरा, हेतु म्हणजे निदान, कारण व युक्ती जाणणारा व स्थिरबुद्धीचा असा असल्यास औषध संयोगांनी चिकित्सा व उपचार करण्यास योग्य असतो.

निष्कर्ष:

प्राचीन भारतातील वैद्यक ज्ञानपरंपरेस जगमान्यता मिळाल्याचे आढळते. महर्षी चरक यांनी आयुर्वेद व औषधशास्त्र या क्षेत्रात दिलेल्या महत्त्वपूर्ण योगदानामुळे आरोग्य शास्त्राचा पाया भक्कम झाला. त्यामुळे त्यांना "भारतीय आरोग्य चिकित्साशास्त्राचे जनक" म्हणून गौरविले जाते. त्यांचा 'चरक संहिता' हा ग्रंथ सर्व समावेशक कायाचिकित्सा कोश बनल्याचे दृष्टीस येते. या ग्रंथातील चिकित्सा पद्धती व रोग निदान प्रणालीतूनच खऱ्या अर्थाने वैद्यकीयशास्त्र समृद्ध झाल्याचे निदर्शनास येते. नंतरच्या काळात 'चरक संहिता' या ग्रंथाचा फार्सी, अरबी व तिबेटी अशा भाषांमध्ये अनुवादित झाल्यामुळे मध्य आशियापर्यंत या ग्रंथाचा प्रभाव निर्माण झाल्याचे आढळते.

आजच्या जागतिकीकरण काळात देखील आहार-पद्धती, तर्कसंगत रोगनिदान व विश्लेषण पद्धती व रोगप्रतिबंधक उपचार यासाठी चरकसंहितेची उपयुक्तता महत्त्वपूर्ण ठरत असल्याचे स्पष्ट होते. महर्षी चरकांच्या समकालीन युरोपात वैद्यकीय सिद्धांत पद्धतींचा उदयही झालेला नव्हता अशा काळात ते रक्ताभिसरण, मधुमेह, क्षयरोग अशा विविध रोगांचा अभ्यास व रोग लक्षणं याबाबत मांडणी करत होते यावरून त्यांचे दृष्टेपण अधोरेखित होते. 'चरकसंहिता' हा ग्रंथ म्हणजे पंचकर्म चिकित्सा, विविध रोगांच्या प्रतिबंधात्मक, प्रोत्साहनात्मक व उपचारात्मक पैलूंचे वर्णन करणारा ज्ञानकोश ठरल्याचे

दिसून येते. महर्षी चरक यांचे आयुर्वेद व औषधांमधील योगदान आजही प्रेरणास्रोत ठरत असल्याचे आढळते.

संदर्भ सूची :

- संतराम बी.ए. (अनुवाद) इत्सिंग कि भारत यात्रा, इंडियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग, १९२५ पृष्ठ क्र. २०६
- अब्बासी, नूर नबी, अल-बिरुनी, नशनल बुक ट्रस्ट, दिल्ली, १९१४, पृष्ठ क्र. १७६
- Ray Praphulla Chandra, A History of Hindu Chemistry, Vol. I, The Bengal Chemical & Pharmacetucal works, Ltd, Culcutta, 1903 Page No. 24-32
- Satyavati C.V. The Role of Ayurveda as Contemporary Medical Science and Therapeutic System, IIC Quarterly, 1991, Page No.71-82
- Kutumbiah p., Ancient Indian Medicine, Orient Longman Publication, Delhi, 1959, Page No. 40-48
- <https://vishwakosh.marathi.gov.in/17977/>
- Dass Ranjip Kumar, Charak Samhita - A Critical Review, Journal of Ayurveda and Holistic Medicine, August 2013, Vol 1, Issue 5, Page No.,24
- शिवशर्मा पंडित, चरकसंहिता, खेमराज श्रीकृष्णदास प्रकाशन बम्बई, २०१९, पृष्ठ क्र. ११, ४८२, व ५२९-५३२
- Sharma P.V, (ed), The CarakaSamhita – Sutrasthanam (I) 1: 41. Text with English Translation. varanasi: Chaukhamba Orientalia, 2014: Page No.6

१०. शिवशर्मा पंडित, चरकसंहिता, उपरोक्त, पृष्ठ क्र. ६८१-६८८
११. Dwivedi LD, Dwivedi BK, Goswami PK. Editors. Caraka Samhita. Vol I. Chowkhamba Krishnadas Academy, Varanasi. Sutra Sthan Ch 30 Ver. 8-12
१२. कुलकर्णी पांडुरंग (संपा.), मराठी चरकसंहिता-पूर्वार्ध, सागर प्रकाशन, पुणे, २०११, पृष्ठ क्र. ३७
१३. त्रिपाठी ब्रह्मानंद व पांडे गंगासहाय, चरकसंहिता (हिंदी अनु.) चरकचंद्रिका, चौखंबा सूरभारती प्रकाशन, वाराणसी, शारीरस्थान भाग-७, २००७ पृष्ठ क्र. ९२१
१४. पाण्डेय काशिनाथ, चतुर्वेदी गोरखनाथ, चरकसंहिता, चौखाम्बा, विद्याभवन, वाराणसी, १९६२ पृष्ठ क्र. ८४५, ८६५, ८७७
१५. गुप्त कविराज (अनु.), महर्षी अग्निवेशप्रणीत चरकसंहिता, भार्गव पुस्तकालय बनारस, द्वितीय आवृत्ती, १९४८ पृष्ठ क्र. ३०-३१
१६. उपरोक्त, पृष्ठ क्र. ३४
१७. कुलकर्णी पांडुरंग (संपा.), मराठी चरकसंहिता-पूर्वार्ध, पृष्ठ क्र. ३६ ते ३८
१८. उपरोक्त, पृष्ठ क्र. ३९
१९. उपरोक्त, पृष्ठ क्र. ४१
२०. पाण्डेय काशिनाथ, उपरोक्त, पृष्ठ क्र. १०२, १६१
२१. शिवशर्मा पंडित, चरकसंहिता, उपरोक्त, पृष्ठ क्र. ८८-९०
२२. उपरोक्त, पृष्ठ क्र. १००, १०१, १०४,